

Mise en place des réseaux d'excellence : l'action concertée européenne Biomare et le réseau d'excellence Marbef

Jean-Pierre Féral

UMR 6540, Centre d'écologie de Marseille, station marine d'Endoume, rue de la Batterie des Lions, 13007 Marseille
feral@com.univ-mrs.fr

Acronymes

- CEC: Commission of the European Communities
- Ecos: European Committee on Ocean and Polar Sciences
- EERO: European Environmental Research Organisation
- EMaPS: European Marine and Polar Science Secretariat
- ESF: European Science Foundation
- FP: formation permanente
- Mars: European Marine Research Station network
- Mast: Marine Science and Technology programme
- NIOO - CEME: Netherlands Institute of Ecology - Center for Estuarine and Marine Ecology
- SDV: département des Sciences de la Vie
- TMR: Training and Mobility of Researchers
- UE: Union Européenne

Résumé

Biomare (2001 - 2002) avait trois objectifs : sélectionner des sites de référence, faire l'inventaire et choisir des mesures internationalement reconnues et normalisées pour mesurer et suivre la biodiversité, et acquérir des moyens de diffusion et d'accessibilité des résultats. Deux rapports ont été publiés. Le premier décrit 100 sites de recherche. Le deuxième est consacré aux indicateurs de la biodiversité. Biomare a généré entre autre un réseau d'excellence Marbef "Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning", lancé pour cinq ans en février 2004. Les trois thèmes principaux concernent les patrons de la biodiversité, son rôle fonctionnel et tous les aspects socio-économiques.

Le milieu marin subit, comme les autres milieux, les conséquences du changement global et les impacts de l'activité humaine, même si cela est moins facilement visible, du fait de la difficulté à le pénétrer. Au plan européen, ce constat a présidé à une série d'actions visant à identifier une communauté et à faire l'inventaire des travaux en cours et futurs, de façon à l'organiser. Le chemin fut long et difficile. Cette démarche, commencée dès 1993, a débouché sur un "grand challenge" pour une coopération européenne sur les sciences marines (Strömberg *et al.* 1995 / Ecos et ESF). En 1996, le réseau des stations marines européennes (Mars) est créé. Une table ronde organisée à Plymouth par CEC/Mast, EERO et Mars débouche sur l'inventaire des actions menées et programmées dans les pays de l'Union européenne (Warwick *et al.* 1997). En 1998, un cours européen sur les concepts et méthodes utilisés pour étudier la diversité marine est organisé à Banyuls-sur-Mer avec le concours de TMR pour l'Europe et du CNRS [FP et SDV] (Féral 2001). Un groupe de travail soutenu par l'ESF - EMaPS et Mars élabore enfin un plan d'action européen sur la diversité marine (Heip *et al.* 1998). Ce même groupe établit ensuite les bases d'un réseau européen (Heip & Hummel 2000). Deux "position papers" sont publiés par l'ESF. Pour concrétiser ce réseau, ce même groupe répond à un appel d'offres après avoir réuni les forces d'une vingtaine de laboratoires et d'instituts marins dans toute l'Europe (19 pays). Le projet est retenu et financé. Biomare est lancée l'année suivante.

Biomare (implementation and networking of large scale, long term MARine BIODiversity research in Europe) est une action concertée qui s'est déroulée au cours du cinquième plan-cadre, en 2001 - 2002. L'objectif était d'établir l'infrastructure et les conditions exigées pour la recherche sur la biodiversité marine à long terme et à une échelle européenne (coordination: NIOO - CEME, Yerseke, Pays-Bas, C. Heip et H. Hummel). Biomare avait trois objectifs principaux qui ont été atteints grâce à trois "work packages": (1) sélectionner des sites de référence reconnus et établir un réseau comme base pour la recherche à long terme et à grande échelle sur la biodiversité marine en Europe; (2) faire l'inventaire et choisir des mesures internationalement reconnues et normalisées ainsi qu'évaluer la pertinence d'indicateurs et d'indices de la biodiversité et en proposer un certain nombre, agréés au plan européen; (3) acquérir des moyens de diffusion et d'accessibilité des résultats et

de gestion de réseaux de la recherche en biodiversité marine. Au plan international, associée dès l'origine à trois initiatives globales, l'Year of Biodiversity (International Biodiversity Observation Year), Diversitas et CoML (Census of Marine Life), Biomare a attiré l'attention sur elle comme étant un effort majeur de coordination de la recherche sur la biodiversité à l'échelle européenne et au-delà.

Deux rapports ont été publiés. Le premier décrit 100 sites de recherche sur toutes les côtes européennes qui constituent l'armature logistique et scientifique du réseau. Seulement 12 d'entre eux sont des sites de références, choisis comme étant le moins affectés possible par l'activité humaine et représentatifs des habitats côtiers européens. Ces sites de références, avec un certain nombre de sites focaux, seront plus particulièrement le siège de recherches soutenues (LTBR sites: long term biodiversity research sites). La plupart de ces sites sont proches des grandes stations marines qui peuvent fournir l'infrastructure pour les opérations de suivis, l'exploration et le travail expérimental (Warwick *et al.* 2003). Le deuxième rapport est consacré aux indicateurs de la biodiversité. Il présente la situation actuelle de la politique européenne en cette matière, une stratégie pour le choix des indicateurs en fonction de la cible à atteindre et un catalogue d'indicateurs employés ou recommandés et pour lesquels il existe un consensus européen quant à leur utilité et à leur fiabilité. Le défi était de construire un système scientifiquement solide pouvant intéresser aussi bien le scientifique que le gestionnaire environnemental ou le grand public. Ce rapport est une première étape (Féral *et al.* 2003).

Biomare a généré deux euro-conférences (ESF), en Grèce et en Hollande, une conférence électronique, M@rble, sur la biodiversité marine en Europe, une autre action concertée: Marbena ("Creating a long term infrastructure for MARine Biodiversity research in the European economic area and the Newly Associated states") et un réseau d'excellence (Rex) européen Marbef ("Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning"), dans le cadre du sixième PCRD.

Le Rex Marbef a été officiellement lancé pour 5 ans en février 2004. Il rassemble 53 instituts de 17 pays. Parmi les participants, on compte 18 stations marines, 7 muséums, 3 groupes de recherche en sciences économiques, 3 PME et 2 bureaux d'études spécialisés

dans la gestion de la zone côtière et les suivis. Les trois thèmes principaux concernent les patrons de la biodiversité, son rôle fonctionnel et tous les aspects socio-économiques. Parmi les objectifs, il faut souligner la création d'un centre virtuel européen pour l'étude de la diversité marine et du fonctionnement des écosystèmes marins, ainsi que la volonté de créer des liens forts entre sciences sociales et économiques et sciences naturelles, écologie et biologie des pêches. L'organisation est schématisée dans le bloc diagramme ci-contre.

Références

Féral J.-P. (éd.) 2001. Concepts and methods for studying marine biodiversity, from gene to ecosystem. *Océanis* 24, 420 p.

Féral J.-P., Fourn M., Perez T., Warwick R. M., Emblow C., Hummel H., van Avesaath P. & Heip C. 2003. BIOMARE European Marine Biodiversity Indicators. NIOO-CEME, Yerseke, NL. ISBN 90-74638-14-7. 130 p.

Heip C. & Hummel H. (éds.) 2000. Establishing a framework for the implementation of marine biodiversity research in Europe. *European Science Foundation, Strasbourg, France.*

Heip C., Warwick R. & d'Ozouville L. (éds.) 1998. A European Science Plan on Marine Biodiversity. *European Science Foundation, Strasbourg, France.*

Strömberg J.-O., Smetacek V., Battaglia B., Beardmore J., Brock V., Féral J.-P., Nival P. & Pierrot-Bults A. 1995. *Biodiversity and production in the Ocean: a challenge for European cooperation in marine science.* *European Science Foundation, Strasbourg, France.*

Warwick R., Goñi R. & Heip C. (éds.) 1997. An inventory of marine biodiversity research projects in the EU/EEA member states. *CEC/MAST and EERO, published by MARS, NIOO, Yerseke, NL.*

Warwick R.M., Emblow C., Féral J.-P., Hummel H., van Avesaath P. & Heip C. 2003. BIOMARE European Marine Biodiversity Research Sites. NIOO-CEME, Yerseke, NL. ISBN 90-74638-15-5. 118 p.

